

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *LERNAEA CYPRINACEA* В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ниятуллаева Г.П.,

Магистр 2 курса НУУз им. Мирзо-Улугбека, к.б.н., доц. Садыкова С.А. НУУз.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749897>

Аннотация В работе представлены результаты исследования морфо-биологических особенностей паразитического ракообразного *Lernaea cyprinacea* (Linnaeus, 1758), обитающего в пресноводных водоёмах Узбекистана. Изучены основные диагностические признаки самок и самцов, особенности прикрепления паразитов к телу рыб, а также сезонная динамика заражения. Исследования проводились с использованием микроскопических и морфометрических методов анализа. Установлено, что морфологическая вариабельность особей *L. cyprinacea* может быть связана с экологическими условиями водоёмов и видовой принадлежностью хозяев. Полученные данные могут быть использованы при проведении ихтиопатологических мониторингов и в практике рыбного хозяйства для профилактики паразитарных заболеваний.

Ключевые слова: *Lernaea cyprinacea*, паразит, морфология, биология, микроскопия, рыбы, Ташкентская область, Узбекистан.

Abstract: This paper presents the results of a study on the morphological and biological characteristics of the parasitic crustacean *Lernaea cyprinacea* (Linnaeus, 1758), found in freshwater reservoirs of Uzbekistan. The main diagnostic features of females and males, attachment mechanisms to fish hosts, and the seasonal dynamics of infection were examined. The research was carried out using microscopic and morphometric methods. It was revealed that the morphological variability of *L. cyprinacea* individuals may depend on environmental conditions and the host species. The obtained results can be applied in ichthyopathological monitoring and aquaculture practices for the prevention of parasitic diseases.

Keywords: *Lernaea cyprinacea*, parasite, morphology, biology, microscopy, fish, Tashkent region, Uzbekistan.

Актуальность: Паразитическое ракообразное *Lernaea cyprinacea* (Linnaeus, 1758) является одним из наиболее распространённых эктопаразитов пресноводных рыб, вызывающим заболевание лернеоз, которое приводит к значительным экономическим потерям в рыбоводстве и представляет угрозу для естественных популяций рыб. Паразит повреждает кожу и жабры рыб, нарушает их обмен веществ и способствует развитию вторичных бактериальных и грибковых инфекций [1].

В условиях Узбекистана, где аквакультура активно развивается и основное внимание уделяется культивированию карповых видов, проблема паразитарных заболеваний рыб приобретает особую значимость. Несмотря на это, исследования, посвящённые морфологическим и биологическим особенностям *L. cyprinacea* в местных водоёмах, остаются ограниченными, а

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

сведения о сезонной динамике заражения и адаптационных механизмах паразита носят фрагментарный характер [3].

Недостаточная изученность морфологических характеристик, степени изменчивости и особенностей взаимодействия паразита с различными видами хозяев в условиях изменяющегося климата Центральной Азии затрудняет разработку эффективных мер профилактики и контроля лернеоза. В связи с этим исследование морфологических и биологических особенностей *Lernaea cyprinacea* в водоёмах Узбекистана является актуальной задачей современной ихтиопаразитологии, имеющей как научное, так и прикладное значение для рыбохозяйственной практики [4].

Цель исследования: изучение морфологических и биологических особенностей паразитического ракообразного *L. cyprinacea*, обитающего в водоёмах Ташкентской области.

Методы исследования: исследования проводились на ферме “Дамачи балык” Зангиатинского района Ташкентской области в течение 2025 года, где были взяты пробы воды, проведено микроскопическое исследование зараженных рыб.

Выводы и результаты: в результате проведённых исследований установлено, что паразитическое ракообразное *L. Cyprinacea* является одним из наиболее распространённых эктопаразитов пресноводных рыб в условиях Узбекистана, преимущественно поражающим представителей семейства карповых. Морфологическое изучение показало, что наиболее частый локус паразита был обнаружен в основном на конечностях рыб, а именно 4 под грудными плавниками, 6 под брюшными плавниками, 4 вокруг глаз и 3 вокруг анальных плавников. Следовательно, самый высокий показатель интенсивности был обнаружен под грудными и брюшными плавниками. При осмотре невооруженным глазом наиболее часто данные паразиты встречались у взрослых самок в виде небольших тонких "прядей" или "волос" длиной около 25 мм. Под микроскопом можно увидеть якорь на переднем конце его длинного трубчатого тела и пару яичных мешочков на заднем конце. Проверенные образцы паразитов были сфотографированы под микроскопом (фото).

Фото. Вид сбоку на метаморфизованную взрослую самку *lernaea cyprinacea*. (слева) (A) головная часть, (B) целоторакс, (C) туловище, (D) брюшко, (E) яйца.

Выявлены характерные диагностические признаки, позволяющие достоверно идентифицировать данный вид, включая форму якорных отростков и особенности строения грудных конечностей. Морфологическая изменчивость паразита в различных водоёмах указывает на его высокую адаптационную способность к условиям окружающей среды и к различным видам хозяев.

Биологические наблюдения подтвердили наличие сезонной динамики заражения, при которой наибольшая интенсивность паразитирования отмечается в летние месяцы, что связано с повышением температуры воды и активным развитием науплиальных стадий. Паразитирование *L. cyprinacea* вызывает у рыб воспалительные процессы, повреждения покровных тканей и способствует вторичным инфекциям, что отрицательно сказывается на физиологическом состоянии и продуктивности рыбных популяций [2].

Полученные данные имеют важное значение для иктиопатологического мониторинга и могут быть использованы при разработке профилактических мероприятий в рыбохозяйственных водоёмах Узбекистана, направленных на снижение вреда от паразитарных заболеваний и сохранение биологического равновесия в экосистемах. Исследование *Lernaea cyprinacea* в условиях Узбекистана является актуальным, как в теоретическом аспекте — для

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

углубления знаний о морфологии и биологии паразита, так и в практическом — для обеспечения эпизоотического благополучия в рыбоводстве и повышения устойчивости аквакультурных систем.

Список литературы:

1. Ермоленко А.В. Распространение и морфологические особенности *Lernaea cyprinacea* (Copepoda: Lernaeidae) в рыбоводных хозяйствах юга России. // Известия Самарского научного центра РАН. — 2020. — Т. 22, № 3. — С. 52–58.
2. Жалолитдин А., Абдурасулов Х.Ш. Изучение паразитарных ракообразных рода *Lernaea* в условиях аквакультур Ферганской долины // Journal of Fisheries and Aquatic Ecology of Uzbekistan. – 2024. – Т. 6. – С. 28–35.
3. Мухаммадиев И.Ж. Сезонная динамика паразитирования рыб пресноводных водоёмов Центральной Азии // Труды Института зоологии АН РУз. – 2021. – Т. 35. – С. 93–99.
4. Сулайманова Н.А., Мавлонов С.И. Паразитарные заболевания пресноводных рыб Узбекистана и меры их профилактики // Узбекский биологический журнал. – 2023. – № 4. – С. 45–51.